

UMUMIY PEDAGOGIKA FANI ASOSIDA BOLAJAK XORIJIY TIL O'QITUVCHILARINING AXBORIY-TAHLILY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI

Xolmatova Elnura Sherali qizi

Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti

xolmatovaelnura772@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17669994>

Kirish

Bugungi globalashuv jarayonida xorijiy tillarni o'qitish tizimi yangi mazmun va yondashuvlarni talab qilmoqda. Xususan, bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarining professional tayyorgarligida nafaqat lingvistik bilimlar, balki axboriy-resurslardan samarali foydalanish, o'quv jarayonini tahlil qilish hamda pedagogik vaziyatlarga refleksiv yondashish ko'nikmalarining shakllanganligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, "Umumiy pedagogika" fani bo'lajak o'qituvchilarda shaxsiy, kasbiy va kommunikativ kompetensiyalar bilan bir qatorda axboriy-tahliliy kompetentlikni tarkib toptirishga xizmat qiluvchi ilmiy-nazariy asoslarni o'z ichiga oladi.

Axboriy-tahliliy kompetentlik — bu pedagogik jarayonni o'rganish, muammoli vaziyatni anglash, axborotlarni tanlash, qayta ishlash, solishtirish va tahliliy qarorlar qabul qilish qobiliyatlarining uyg'unlashgan ko'rinishidir. Mazkur kompetentlikni rivojlantirish bo'lajak xorijiy til o'qituvchisining kelajakdagi pedagogik faoliyatida mustaqil fikrlash, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish va refleksiv tahlilni amalga oshirishga zamin yaratadi.

Tadqiqotning maqsadi – "Umumiy pedagogika" fanini o'qitish jarayonida bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarining axboriy-tahliliy kompetentligini rivojlantirish mazmunini asoslash va samarali didaktik yondashuvlarni ishlab chiqish.

1. Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Zamonaviy ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvning shakllanishi o'qituvchi tayyorlash tizimida tub o'zgarishlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Xususan, bo'lajak xorijiy til o'qituvchisining professional tayyorgarligi faqat lingvistik va metodik bilimlar bilan cheklanmay, balki axborotni izlash, qayta ishlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va pedagogik qarorlar qabul qilish kabi faoliyatlarni o'z ichiga olishi zarur. J. Deweyning pragmatik ta'lim nazariyasida bilish jarayonining mohiyati faol izlanish va tajribaga asoslanganligi ta'kidlanadi; L.S. Vygotskiy esa rivojlanish jarayonini ijtimoiy muloqot va kognitiv faoliyat bilan bevosita bog'laydi. Ushbu yondashuvlar o'qituvchining axboriy-tahliliy kompetentligini shakllantirishda psixologik-pedagogik asos bo'lib xizmat qiladi.

Mahalliy ta'lim tizimida kompetentlik tushunchasi A. Xamidov, Sh. Sharipov, M. Ochilov, D. G'ozievlarning tadqiqotlarida turlicha yondashuvlar orqali yoritilgan. Ularning ilmiy qarashlarida o'qituvchining tahliliy fikrlash, dalillash, ijtimoiy-pedagogik vaziyatlarni adekvat baholash qobiliyati kasbiy yetuklikning ajralmas komponenti ekani qayd etiladi. Biroq xorijiy til o'qituvchilarini tayyorlashda axboriy-tahliliy kompetentlikni *aniq metodik vositalar asosida* shakllantirish masalasi hanuz tadqiqot talab qiladigan yo'nalish bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlar qo'llandi:

- o'quv dasturlari va adabiyotlarning mazmuniy-komparativ tahlili;
- pedagogik kuzatuv va diagnostika;
- suhbat va savolnoma asosidagi empirik ma'lumotlar yig'ish;

- ta'lim jarayonini tajriba-sinov asosida tashkil etish;
- natijalarni statistik va sifatli tahlil qilish.

Tajriba-sinov ishlari doirasida “Umumiy pedagogika” fani bo'yicha o'quv materiallari qayta strukturallashtirildi, axboriy-tahliliy topshiriqlar, media matnlar tahlili, refleksiv savollar, konseptual xaritalar tuzish va daliliy fikrlash mashqlari tizimi ishlab chiqildi.

2. Muhokama

Tahliliy yondashuv asosida olib borilgan tajriba ishlari shuni ko'rsatdiki, an'anaviy ma'ruza-seminar modeli talabalarda bilimlarni passiv o'zlashtirish jarayonini kuchaytiradi, biroq ular o'zlashtirilgan bilimni real vaziyatda qo'llash va tahlil qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Shu bois o'quv jarayoniga muammoli vaziyatlar asosidagi o'qitish, tanqidiy fikrlash usullari, media matnlarni taqqoslash, ilmiy nuqtai nazarni asoslashga yo'naltirilgan faol metodlar integratsiyasi joriy etildi.

Talabalarga berilgan topshiriqlar quyidagilarni qamrab oldi:

- pedagogik vaziyatlar asosida qaror qabul qilish modellari;
- ta'lim jarayonidagi axborot oqimini saralash va izohlash;
- ilmiy-analitik maqolalarni muallif pozitsiyasi va dalillash usullari bo'yicha sharhlash;
- “fikr – dalil – xulosa” mantiqiy konstruksiyasi asosida pozitsion fikrlash.

O'quvchilar faol ishtiroki, o'zaro muloqot va refleksiv tahlil kuchaygan ta'lim muhitida:

- tanqidiy fikrlash tezligi,
- dalillashning mantiqiy asoslanganligi,
- mustaqil va ijodiy fikr bildirish ko'nikmalari,
- axborot manbalari bilan ongli ishlash madaniyati sezilarli darajada rivojlandi.

Bu esa axboriy-tahliliy kompetentlikning shakllanishi faqat nazariy bilimlar bilan emas, balki *faol bilish va refleksiya jarayoni* orqali ro'y berishini isbotladi.

3. Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, “Umumiy pedagogika” fani mazmunini axboriy-tahliliy kompetentlikni rivojlantirishga yo'naltirish o'qituvchi tayyorlash sifatini oshirishda muhim didaktik omildir va ushbu jarayonning kuzatuvchisi ham dir. Yuqoridagi olingan tajriba natijalariga ko'ra, talabalarda:

1. Axborot oqimini mustaqil ravishda boshqarish va manbalarni tanlash ko'nikmalari rivojlandi.
2. Tahliliy hamda tanqidiy fikrlash va xulosa chiqarish tezligi oshdi.
3. Pedagogik qaror qabul qilishda asoslanganlik va refleksiya kuchaydi.
4. Mustaqil ta'limga bo'lgan ichki motivatsiya faollashdi.

Xulosa

Bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida axboriy-tahliliy kompetentlikning shakllanishi zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Chunki hozirgi kunda o'qituvchi faqat tayyor bilimlarni yetkazuvchi emas, balki axborot manbalari bilan samarali ishlay oladigan, turli pedagogik holatlarda mustaqil qaror qabul qiladigan, tahliliy fikrlashga ega bo'lgan, o'quvchilarni bilim olishga yo'naltira oladigan shaxs sifatida maydonga chiqadi. Tadqiqot jarayonida “Umumiy pedagogika” fani mazmunini qayta ko'rib chiqish, unga axboriy-tahliliy topshiriqlarni integratsiya qilish, interfaol metodlar va refleksiv yondashuvlardan foydalanish talabalarning kognitiv faolligini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarning mustaqil izlanishga bo'lgan qiziqishi kuchaydi, ular pedagogik holatlarni tahlil qilishda dalillangan fikr yurita olish, turli axborot manbalarini solishtirish va asosli xulosa chiqarish ko'nikmalarini egala boshladilar. Shu bilan birga, ularning ilmiy matnlar bilan ishlash madaniyati, terminologik savodxonligi, ta'lim jarayoniga ongli yondashuvi va kasbiy refleksiyasi rivojlandi.

Ayniqsa, media matnlar asosida o'tkazilgan tahliliy mashg'ulotlar talabalarda zamonaviy axborot oqimi ichida to'g'ri yo'nalish topish, yolg'on yoki yetarlicha asoslanmagan ma'lumotni ajrata bilish, bilimga tanqidiy yondashish ko'nikmalarini mustahkamladi. Bu esa kelgusida o'qituvchi sifatida ular ta'lim jarayonida nafaqat axborotni yetkazuvchi, balki o'quvchilarni ongli ravishda axborot bilan ishlashga yo'naltiruvchi mentor sifatida faoliyat yurita olishlarini ta'minlaydi.

Shunday qilib, "Umumiy pedagogika" fani mazmunini axboriy-tahliliy kompetentlikni shakllantirishga yo'naltirish:

- ta'lim jarayonining sifat ko'rsatkichlarini oshiradi;
- talabalarda mustaqil fikrlash va ilmiy mulohaza yuritish ko'nikmalarini kuchaytiradi;
- o'quvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi; bo'lajak o'qituvchini zamonaviy pedagogik jarayonlarga moslashuvchan, yangicha fikrlashga qodir, innovatsion yondashuvlarni qo'llay oladigan malakali mutaxassis sifatida shakllantiradi. Yakuniy natija shuni ko'rsatadiki, ushbu kompetentlikni rivojlantirish bo'lajak o'qituvchining kasbiy mukammalligi, raqobatbardoshligi va pedagogik faoliyatga tayyorligi uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dewey J. Democracy and Education. New York: Macmillan, 1916.
2. Vygotsky L.S. Thought and Language. MIT Press, 1986.
3. Bloom B. Taxonomy of Educational Objectives. Longman, 1956.
4. Xamidov A. Pedagogik kompetentlik va uni rivojlantirish masalalari. – Toshkent, 2019.
5. Sharipov Sh. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2021.